

ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЙУЛЛАРИ

Ибрагимова Камола Саидбориевна

Тошкент давлат техника университети

Саноат иқтисодиети ва менежменти кафедраси доценти

Аннотация: Мақолада енгил саноат корхоналари рақобардошлигини ошириш йуллари, рақобатбардошликни бошқариш тизими, бошқариш жараёни бўйича маълумотлар берилган. Шунингдек, енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш тизимини ишлаб чиқиш бўйича таклифлар ва хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Рақобатбардошлик, рақобатбардошликни бошқариш, корхоналар ривожланиш стратегияси, интеграциялашган ёндашув, комплекс ёндашув.

Енгил саноат Ўзбекистон индустриясининг энг ривожланган тармоқларидан бири ҳисобланиб, жаҳон мамлакатлари ичида бу тармоқни ривожланиши учун ўзига хос қулай бозор муҳити шаклланганлиги билан ажралиб туради. Ҳозирда мамлакатда енгил саноат кўп тармоқли индустриал комплекс сифатида тўқимачилик, ип йиғириш, тикувчилик, трикотаж, пойабзал ва ипакчилик соҳаларида 2500 га яқин корхоналар, шунингдек 130 дан ортиқ қўшма корхоналар самарали фаолият юритмоқда.

Корхоналар фаолияти самарадорлиги, бозор муҳитига қай даражада мослашиши, унда фаолият юритиши бевосита унинг рақобатбардошлигига боғлиқ. Корхоналарнинг ривожланишида рақобатнинг аҳамиятини кенгроқ тушуниш учун рақобат устунлиги омилларини аниқлаш ва уларни тизимли тартибга солиш лозим. Енгил саноатда рақобат омилларнинг табиати, таъсир даражаси, характери бошқа тармоқларга нисбатан турлича бўганлиги, унинг бозор фаолияти самарадорлик кўрсаткичларга комплекс таъсир кўрсатишини назарда тутилганда тармоқда фаолият юритувчи субъектларининг рақобатбардошлик омилларини тадқиқ этиш, уларни тизимли тартибланишнинг илмий-услубий асосларини шакллантириш масаласи мақоланинг долзаблигини белгилаб беради. Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги босқичида ривожланаётган мамлакатлар енгил саноат корхоналарида халқаро стандартларга мос равишда юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришни

ташқил этиш ва рақобатбардошлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу эса ўз навбатида мамлакатлар ўртасида кучли рақобат муҳитини шаклланишига, маҳсулотларнинг сифати ва нархи бўйича мамлакатлар бир-биридан ўзишга интилишларига сабаб бўляпти. Мамлакатимиздаги енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида юртбошимиз томонидан кўплаб фармон ва қарорлар қабул қилинмоқда, хорижий мамлакатлар тажрибаларидан оқилона фойдаланган ҳолда кластер тизими тадбиқ этилмоқда, тармоқ ривожини таъминлаш мақсадида йўл хариталари ишлаб чиқилиб босқичма-босқич ижроси таъминланмоқда.

Шу билан бирга, Республика тўқимачилик саноатининг жадал ривожланишини таъминлаш, юқори сифатли ва рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, уни йирик хорижий бозорларга янада илгари суриш, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни изчил амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2017 йил 14 декабрьдаги ПФ-5285-сонли “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони имзоланган. Фармонда, тўқимачилик саноатининг иқтисодиётдаги улушини ошириш, мамлакатда ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотларининг, энг аввало, юқори кўшилган қийматли рақобатбардош тўқимачилик маҳсулотларини юқори технологик ишлаб чиқаришга қайта йўналтириш орқали ҳажми ва сифатини ошириш, тўқимачилик саноатининг бошқарув тизимини илғор менежмент технологиялари, тармоқ корхоналарига ҳар томонлама кўмаклашиш ва кўллаб-қувватлашнинг, шу жумладан уларнинг ривожланишига тўсқинлик қилувчи муаммоларни ҳал этишда самарали шакллари жорий этган ҳолда тубдан қайта кўриб чиқиш каби амалга оширилиши зарур бўлган вазифалар белгиланган.

Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ислохотлар натижасида енгил саноат тармоғида корхоналар сонининг ортиши кучли рақобат муҳитини вужудга келишига сабаб бўлмоқда. Бундай вазиятда корхоналарнинг олдида турган асосий

вазифа рақобатбардошликни таъминлаш, бозордан сиқиб чиқарилиш хавфини турли йўللار билан олдини олиш ҳисобланади. Рақобатбардошликни таъминлаш ҳар қандай корxonани бошқаришнинг асосий мақсадларидан биридир. Рақобатбардошликнинг энг муҳим хусусиятларидан бири бу унга таъсир ўтказиш ва уни бошқара олиш имкониятга эга бўлиш ҳисобланади. Енгил саноат тармоғини ривожланишига қаратилган барча чора-тадбирлар корxonаларнинг иқтисодий самарадорлигини ошишига, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга хизмат қилмоқда.

Енгил саноат корxonаларининг рақобатбардошлик даражасини аниқлаш, рақобатбардошлик омиллари таъсирчанлик даражасини ўрганиш, корxonаларга муносиб баҳо бериш, йўл қўйилаётган камчилик ва муаммоларни аниқлаш, ривожланган мамлакатлар тажрибаларидан самарали фойдаланиш, енгил саноат корxonаларининг рақобатбардошлигини бошқариш масалалари мавзунинг долзарблигини кўрсатади. Корxonанинг бош мақсади ишлаб чиқариш эмас, балки бозорда юқори фойда ва нуфузга интилиш ҳисобланади. Бу мақсадлар эса корxonанинг маркетинг фаолиятини ифодалайди ва шунга мувофиқ ҳолда ишлаб чиқаришни ташкил этади ва уни бозорга мослаб олиб боради.

Корxonанинг барча мақсадлари фақат товарлар таклифига йўналтирилганлигини ҳисобга олинганда маркетинг фаолияти ана шу жараёнларни мувофиқлаштурувчиси ҳам дейиш мумкин (Ҳакимов З.А, 2016). Сабаби, ишлаб чиқариш, савдо, таъминот, молия – буларнинг барчасини иш фаолияти мақсадли бозорга йўналтирилади ва маркетинг орқалигина ўз натижасини олади. Демак, корxона рақобатбардошлигининг якуний мақсади сифатида унинг бозорга мослашиш ҳолатини ифода этувчи кўрсаткични қабул қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 14 декабрьдаги ПФ-5285-сонли “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони

2. Smaisim, G. F., Abdulhadi, A. M., Uktamov, K. F., Alsultany, F. H., Izzat, S. E., Ansari, M. J., ... & Kianfar, E. (2022). Nanofluids: properties and applications. *Journal of Sol-Gel Science and Technology*, 1-35. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-022-05859-0>

3. Галелюк М.М. Система управления конкурентоспособностью машиностроительного предприятия // Вестник экономической науки Украины. 2008. № 2. 15 б.

4. Baratova, D. A., Khasanov, K. N., Musakhonzoda, I. S. O., Tukhtarova, M. Y. Q., & Uktamov, K. F. (2021). Econometric Assessment of Factors Affecting the Development of Life Insurance in Uzbekistan. *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS*, 11(2), 1123-1138.

5. Nasrullayevich Khasanov, K., Alisherovna Baratova, D., Fakhriddinovich Uktamov, K., & Bokhodirovna Abdusattarova, D. (2021, December). Improving the Practice of Attracting Financial Resources from the International Capital Market to the Corporate Sector of the Economy. In *The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems* (pp. 718-727).

6. Денисова А.Л., Уляхин Т.М. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: аспекты качества: монография. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. - 120 б.